

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.4542438>

Корнієнко Д. М.,

кандидат юридичних наук, доцент, начальник

Київського факультету

Національної академії Національної гвардії України

<http://orcid.org/0000-0003-2481-1679>

Сопільник Р. Л.,

доктор юридичних наук, професор,

професор кафедри судоустрою, прокуратури та адвокатури

ЗВО “Львівський університет бізнесу та права”

<http://orcid.org/0000-0001-9942-6682>

Скриньковський Р. М.,

кандидат економічних наук, професор,

професор кафедри економіки підприємств

та інформаційних технологій

ЗВО “Львівський університет бізнесу та права”

<http://orcid.org/0000-0002-2180-8055>

СУБ’ЄКТИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СЛУЖБОВО-БОЙОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВВЕДЕННЯ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ВОЄННОГО СТАНУ

JEL Classification: K 19

SECTION “LAW”: Право

Анотація. У статті на основі критичного аналізу чинного законодавства, що регулює суспільні відносини в секторі безпеки та оборони держави розглянуті суб’єкти адміністративно-правового забезпечення службово-бойової діяльності Національної гвардії України в умовах введення правового режиму воєнного стану крізь призму зміни адміністративно-правового статусу Національної гвардії України в залежності від запровадження певного адміністративно-правового режиму.

Обґрунтовано унікальність адміністративно-правового статусу Національної гвардії України як військового формування подвійного підпорядкування, яка у мирний час входить до складу сил безпеки і виконує правоохоронні функції, а також розвиває спроможності, необхідні для виконання завдань у складі сил оборони, а із введенням правового режиму воєнного стану приводиться в готовність до виконання завдань за призначенням в умовах дії правового режиму воєнного стану, входить до сил оборони, виконує завдання та підпорядковується Міністерству оборони

України.

Ключові слова: Національна безпека, Національна гвардія України, воєнний стан, службово-бойова діяльність, суб'єкти адміністративно-правового забезпечення.

Annotation. The article, based on a critical analysis of current legislation governing public relations in the security and defense sector of the state, considers the subjects of administrative and legal support of military service of the National Guard of Ukraine depending on the introduction of a certain administrative and legal regime.

The purpose of the article is to analyze the current legislation governing public relations in the security and defense sector of the state and the subjects of administrative and legal support of military service of the National Guard of Ukraine in the introduction of martial law through the prism of changing the administrative status of the National Guard of Ukraine. depending on the introduction of a certain administrative and legal regime.

To achieve this goal, the work is expected to solve the following main tasks: 1) to characterize the management system of the National Guard of Ukraine; 2) to determine the subjects of administrative and legal support of service and combat activities of the National Guard of Ukraine in the conditions of introduction of the legal regime of martial law.

The uniqueness of the administrative and legal status of the National Guard of Ukraine as a military formation of double subordination, which in peacetime is part of the security forces and performs law enforcement functions, as well as develops the capabilities needed to perform tasks in the defense forces, and with the introduction of martial law is ready to perform tasks as assigned in the conditions of the legal regime of martial law, is a member of the defense forces, performs tasks and is subordinated to the Ministry of Defense of Ukraine.

It is proved that the subjects of administrative and legal support of service and combat activities of the National Guard of Ukraine in the conditions of introduction of the legal regime of martial law are: the President of Ukraine; National Security and Defense Council of Ukraine; Ministry of Defence Ukraine; General Staff of the Armed Forces of Ukraine; Main Directorate of the National Guard of Ukraine; Commander of the National Guard of Ukraine; Territorial departments of the National Guard of Ukraine; Command of formations, military units (subdivisions), military training units (centers), higher military educational institutions, bases, health care institutions and institutions that are not part of the operational-territorial associations of the National Guard of Ukraine.

Key words: National Security, National Guard of Ukraine, martial law, service and combat activities, subjects of administrative and legal support.

Вступ

Створення дієвого механізму захисту прав, свобод і охоронюваних законом інтересів фізичних та юридичних осіб, які визначені Конституцією України вищою цінністю, із покладанням на державу обов'язку їхнього визнання, дотримання і захисту, захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави (ст. 17) [1].

Забезпечення державної безпеки і захист державного кордону України покладаються на відповідні військові формування та правоохоронні органи держави. На основі трагічного досвіду антагоністичних намірів Російської Федерації, посягання на державний суверенітет України, спроби повалення демократичного конституційного ладу, що особливо гостро проявилось у 2013-2014 роках та становило загрозу національній безпеці та збереженню національних цінностей України (явища, тенденції і чинники, що унеможливають чи ускладнюють або можуть унеможливити чи ускладнити реалізацію національних інтересів (п. 6 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про національну безпеку України») [2]) дало поштовх до пошуку нових підходів сприйняття та розуміння сутності, бачення структурних і функціональних компонентів загальної системи забезпечення національної безпеки [3, с. 150].

Особливої актуальності нормативно-правове регулювання діяльності сил сектору безпеки і оборони країни набуває в разі введення правового режиму воєнного стану.

Наукові пошуки у зазначеній сфері, з огляду на багатоаспектність і комплексність предмету дослідження потребували кардинально нового підходу до врегулювання ключових елементів забезпечення національної безпеки України та напрацювання нормативного акту, який би визначив основи та принципи національної безпеки і оборони, цілі та основні засади державної політики, що гарантуватимуть суспільству і кожному громадянину захист від загроз певної генези.

В свою чергу проблематика забезпечення національної безпеки належать до найважливіших, найскладніших багатоаспектних та інтегральних явищ суспільного і політичного життя.

Загальні питання та правові засади адміністративно-правового забезпечення діяльності правоохоронних органів та військових формувань з правоохоронними функціями розглядалися у роботах О.В. Агапової, О.М. Бандурки, А.І. Берлача, С.М. Гусарова, Ю.В. Дубка, І.В. Зозулі, Р.А. Калюжного, В.К. Колпакова, О.Г. Комісарова, М.В. Корнієнка, В.В. Крутова, С.О. Кузніченка, М.В. Лошицького, В.І. Олефіра, О.І. Остапенка, В.П. Петкова, А.М. Подоляки, Х.П. Ярмачі, О.Н. Ярмиша та ін.

Безпосереднім теоретичним підґрунтям для дослідження службово-бойової діяльності Національної гвардії України (далі – НГУ) є наукові розробки Ю.В. Аллерова, С.В. Белая, Г.А. Дробахи, І.О. Кириченка, О.В. Кривенка, В.А. Лаптія, С.Т. Полторака, А.С. Спаського, О.М. Шмакова, С.А. Ярового та інших вітчизняних фахівців.

Метою статті є аналіз чинного законодавства, що регулює суспільні

відносини в секторі безпеки і оборони держави та суб'єктів адміністративно-правового забезпечення службово-бойової діяльності НГУ в умовах введення правового режиму воєнного стану крізь призму зміни адміністративно-правового статусу НГУ в залежності від запровадження певного адміністративно-правового режиму.

Для досягнення поставленої мети в роботі передбачається вирішити такі основні завдання: 1) охарактеризувати систему управління НГУ; 2) визначити суб'єктів адміністративно-правового забезпечення службово-бойової діяльності НГУ в умовах введення правового режиму воєнного стану.

Результати дослідження

Відповідно до положень ст. 1 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» воєнний стан – це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози, відсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності, а також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень [4].

Введення зазначеного вище особливого правового режиму передбачається за наступним алгоритмом:

1. Рада національної безпеки і оборони України (далі – РНБО) відповідно до своєї компетенції та покладених на неї функцій, за наявності фактичних підстав, подає на розгляд Президентові України пропозиції щодо введення воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях (ч. 1 ст. 5 Закону України «Про правовий режим воєнного стану»; ст. 4 Закон України «Про Раду національної безпеки і оборони України»).

2. Президент України керуючись п. 20 ст. 106 Конституції України у разі прийняття рішення щодо необхідності введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях видає указ і негайно звертається до Верховної Ради України (далі – ВР України) щодо його затвердження та подає одночасно відповідний проект закону, як того вимагає ч. 2 ст. 5 Закону України «Про правовий режим воєнного стану».

3. ВР України відповідно до п. 31 ст. 85 Конституції України [1], ч. 4 ст. 5 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» [4] протягом двох днів з моменту звернення Президента України затверджує указ про введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях.

4. Указ Президента України про введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях, затверджений ВР України, офіційно оприлюднюється разом із законом щодо затвердження такого указу Президента України та набирає чинності одночасно з набранням чинності таким законом (ч. 6 ст. 5

Закону України «Про правовий режим воєнного стану») [4].

Аналіз статей 85 та 106 Конституції України, статті 5 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» дає підстави стверджувати про необхідність внесення змін до статті 5 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» з метою усунення колізії між пунктами 3 та 4 статті 5 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» і пунктом 31 статті 85 Конституції України в частині нормативно-правового врегулювання порядку введення воєнного стану.

Так, п. 31 ст. 85 Конституції України [1] відносить, серед інших, до повноважень Верховної ради України «затвердження протягом двох днів з моменту звернення Президента України указів про введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або в окремих її місцевостях, про загальну або часткову мобілізацію, про оголошення окремих місцевостей зонами надзвичайної екологічної ситуації» [1].

Норми ст. 5 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» не дають чіткої відповіді щодо того яким чином та з яких джерел народні депутати України повинні дізнатись про прийняття Президентом України указу про введення воєнного стану в Україні оскільки п. 3 ст. 5 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» передбачає, що указ Президента України про введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях повинен бути затверджений ВР України і тільки після чого підлягає негайному оголошенню через засоби масової інформації або оприлюдненню в інший спосіб [4], а п.4 тієї ж статті Закону передбачено, що «у разі оголошення указу Президента України про введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях ВР України збирається на засідання у дводенний строк без скликання та розглядає питання щодо затвердження указу Президента України про введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях...» [4].

Зазначене проблемне питання порядку введення воєнного стану потребує додаткової уваги зі сторони наукової спільноти і хоча не є предметом даної наукової роботи тим не менш належить до сфери діяльності суб'єктів адміністративно-правового забезпечення службово-бойової діяльності НГУ.

Повертаючись до предмету дослідження слід зазначити, що в указі Президента України про введення воєнного стану, окрім обґрунтування необхідності введення воєнного стану; визначення меж території, на якій вводиться воєнний стан, часу введення і строку, на який він вводиться; вичерпного переліку конституційних прав і свобод людини і громадянина, які тимчасово обмежуються у зв'язку з введенням воєнного стану із зазначенням строку дії цих обмежень, а також тимчасові обмеження прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень в обов'язковому порядку визначаються: 1) завдання військового командування, військових адміністрацій, органів державної влади та органів місцевого самоврядування щодо запровадження і здійснення заходів правового режиму воєнного стану; 2) завдання суб'єктам забезпечення цивільного захисту щодо приведення єдиної державної системи цивільного захисту, її функціональних та територіальних підсистем у готовність до виконання завдань за призначенням в

особливий період.

З виникненням загроз національній безпеці у 2014 році перед керівництвом держави гостро постало питання реформування сектору безпеки та оборони України та інтенсифікації процесу адаптації законодавчого забезпечення службово-бойової діяльності сил безпеки та оборони до стандартів Організації Північноатлантичного договору та Європейського Союзу.

У березні 2014 року було створено НГУ – військове формування з правоохоронними функціями, що входить до системи Міністерства внутрішніх справ України (МВС України) і призначено для виконання завдань із захисту та охорони життя, прав, свобод і законних інтересів громадян, суспільства і держави від кримінальних та інших протиправних посягань, охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки, а також у взаємодії з правоохоронними органами – із забезпечення державної безпеки і захисту державного кордону, припинення терористичної діяльності, діяльності незаконних воєнізованих або збройних формувань (груп), терористичних організацій, організованих груп та злочинних організацій [6], яка за певних умов (ч. 2 ст. 1 Закон України «Про Національну гвардію України») бере участь відповідно до закону у взаємодії зі Збройними Силами України (далі – ЗС України) у відсічі збройній агресії проти України та ліквідації збройного конфлікту шляхом ведення воєнних (бойових) дій, а також у виконанні завдань територіальної оборони [6].

Ми повністю підтримуємо думку М.І. Балана та О.В. Кривенка у тому, що прийнятий Закон України «Про Національну гвардію України» об'єктивно не зміг повною мірою врахувати всі особливості службово-бойової діяльності НГУ, на яку, окрім функцій, що виконували внутрішні війська МВС України, було долучено функціональний напрям щодо участі у відсічі збройної агресії у взаємодії із ЗС України [7, с. 51].

Слід констатувати і те, що НГУ є унікальним військовим формуванням подвійного підпорядкування.

З прийняттям Закону України «Про національну безпеку України», яким визначаються та розмежовуються повноваження державних органів у сферах національної безпеки і оборони, створюється основа для інтеграції політики та процедур органів державної влади, інших державних органів, визначається система командування, контролю та координації операцій сил безпеки і сил оборони, запроваджується всеосяжний підхід до планування у сферах національної безпеки і оборони НГУ у мирний час входить до складу сил безпеки і виконує правоохоронні функції, а також розвиває спроможності, необхідні для виконання завдань у складі сил оборони (ч. 5 ст. 18), а із введенням воєнного стану приводиться в готовність до виконання завдань за призначенням в умовах дії правового режиму воєнного стану, входить до сил оборони, виконує завдання та підпорядковується відповідно до положень Закону України «Про правовий режим воєнного стану» та Закону України «Про Національну гвардію України» (ч. 5 ст. 18) [2].

Таким чином, суб'єктами адміністративно-правового забезпечення

службово-бойової діяльності НГУ в умовах введення правового режиму воєнного стану є:

1. Президент України, оскільки відповідно до Конституції України (ст. 102), будучи гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина є: Верховним Головнокомандувачем ЗС України; призначає на посади та звільняє з посад вище командування ЗС України, інших військових формувань; здійснює керівництво у сферах національної безпеки та оборони держави (п. 17 ст. 106) [1]; очолює РНБО (п. 18 ст. 106) [1]; на основі та на виконання Конституції і законів України видає укази і розпорядження, які є обов'язковими до виконання на території України (ст. 106) [1]; здійснює загальне керівництво запровадженням та виконанням заходів правового режиму воєнного стану (п. 1 ч. 1 ст. 11) [4]; приймає за пропозицією РНБО рішення щодо залучення ЗС України, інших військових формувань та правоохоронних органів до здійснення заходів правового режиму воєнного стану (п. 2 ч. 1 ст. 11) [4]; здійснює стратегічне керівництво ЗС України, іншими військовими формуваннями та правоохоронними органами через Генеральний штаб Збройних Сил України (ГШ ЗС України) (п. 3 ч. 1 ст. 11) [4].

2. РНБО, як координаційний орган з питань національної безпеки і оборони при Президентові України, наділена функціями координації та здійснення контролю за діяльністю органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони в умовах воєнного стану (п. 3 ст. 3 Закону України «Про Раду національної безпеки і оборони України») [5].

В межах зазначених функцій до компетенції РНБО та її секретаря належить: координація і контроль переведення центральних і місцевих органів виконавчої влади, а також економіки країни на роботу в умовах воєнного чи надзвичайного стану (п. 5 ч. 1 ст. 4 Закону України «Про Раду національної безпеки і оборони України»); координація та контроль діяльності органів виконавчої влади по відбиттю збройної агресії, організації захисту населення та забезпеченню його життєдіяльності, охороні життя, здоров'я, конституційних прав, свобод і законних інтересів громадян, підтриманню громадського порядку в умовах воєнного стану (п. 7 ч. 1 ст. 4 Закону України «Про Раду національної безпеки і оборони України»); скріплення підписом актів Президента України виданих в межах повноважень передбачених п. 18 ч. 4 ст. 106 Конституції України.

3. Міністерство оборони України (далі – МО України), якому під час дії правового режиму воєнного стану підпорядковується НГУ для виконання завдань з оборони держави (ст. 6¹ Закону України «Про Національну гвардію України»): організовує підготовку та здійснює керівництво НГУ з виконання заходів правового режиму воєнного стану та завдань територіальної оборони, крім військових частин (підрозділів), які здійснюють конвоювання та охорону дипломатичних представництв; узгоджує програми розвитку НГУ в частині, що стосується оборони держави, а також плани підготовки її органів військового управління, з'єднань і військових частин, призначених для підпорядкування органам військового управління ЗС України в особливий період та виконання

завдань територіальної оборони; визначає порядок застосування національних стандартів та кодексів усталеної практики для забезпечення потреб НГУ під час її підготовки та залучення до виконання завдань з оборони України; затверджує єдині вимоги щодо якісних характеристик військового озброєння і військової техніки та розрахункову кількість основних видів номенклатури військового озброєння і військової техніки, необхідних для оснащення ЗС України та НГУ, згідно з визначеними потребами та пріоритетами; розробляє єдині для ЗС України та НГУ технічні регламенти у сфері військового озброєння і військової техніки; забезпечує у межах компетенції комплектування НГУ військовослужбовцями, які проходять строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, військову службу за призовом осіб офіцерського складу; бере участь у забезпеченні мобілізації та демобілізації в НГУ; погоджує тактико-технічні (технічні) завдання на виконання дослідно-конструкторських робіт з розроблення нових зразків військового озброєння, військової техніки та військової зброї, їх складових частин, а також модернізації зазначених зразків для потреб НГУ; здійснює методологічне, методичне та наукове забезпечення мобілізаційної підготовки НГУ [6].

4. ГШ ЗС України, як головний орган військового управління, у відповідності до ч. 3 ст. 3 Закону України «Про Збройні Сили України» організовує підготовку та здійснює керівництво ЗС України, з'єднаннями, частинами та органами інших військових формувань і правоохоронних органів під час виконання ними заходів правового режиму воєнного стану [8], а також у відповідності до ст. 14 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» – розробляє та вносить на розгляд РНБО пропозиції щодо залучення інших військових формувань та правоохоронних органів до здійснення заходів правового режиму воєнного стану [4].

Проте ми підтримуємо думку М.І. Балана та О.В. Кривенка у тому, що вбачається неузгодженість щодо безпосереднього підпорядкування частин і підрозділів НГУ. Так, згідно з положеннями ст. 6¹ Закону України «Про Національну гвардію України» з часу введення правового режиму воєнного стану остання долучається до виконання завдань з оборони держави та підпорядковується МО України, у той час як відповідний Закон (Про правовий режим воєнного стану) визначає виконання НГУ заходів правового режиму воєнного стану як військовим формуванням під керівництвом ГШ ЗС України. З іншого боку, у п. 2. ч. 2. ст. 6¹ Закону України «Про Національну гвардію України» вказано на «узгодження» МО України програм розвитку НГУ в частині виконання нею завдань сил оборони, а також на підпорядкування в особливий період та для виконання завдань територіальної оборони органам військового управління ЗС України тих органів військового управління, з'єднань і військових частин НГУ, які «пройшли узгодження» [6].

Отже, як зазначають вказані науковці, слід констатувати залежність ефективності й своєчасності застосування сил і засобів НГУ за призначенням, у визначених вище умовах, від адміністративно-правового забезпечення органів військового управління ЗС України, зокрема Головнокомандувача ЗС України [7,

с. 52].

5. Головне управління Національної гвардії України, що є головним органом військового управління НГУ на який покладено завдання: участі у забезпеченні реалізації державної політики з питань діяльності НГУ; організації виконання покладених на НГУ завдань та основних функцій; планування застосування оперативно-територіальних об'єднань НГУ, їх органів військового управління, якими є територіальні управління НГУ, з'єднань, військових частин (підрозділів), вищих військових навчальних закладів, навчальних військових частин (центрів), баз, закладів охорони здоров'я та установ, що не входять до складу оперативно-територіальних об'єднань НГУ; забезпечення безпосереднього військового керівництва територіальними управліннями НГУ, з'єднаннями, військовими частинами (підрозділами), вищими військовими навчальними закладами, навчальними військовими частинами (центрами), базами, закладами охорони здоров'я та установами, що не входять до складу оперативно-територіальних об'єднань НГУ [9].

6. Командувач НГУ, який здійснює безпосереднє військове керівництво НГУ та одночасно є начальником головного органу військового управління НГУ (ст. 7 Закону України «Про Національну гвардію України») [6].

7. Територіальні управління НГУ, які є органом військового управління оперативно-територіального об'єднання та забезпечує керівництво службово-бойовою, адміністративно-господарською, фінансовою та повсякденною діяльністю з'єднань, військових частин і підрозділів, що входять до складу оперативно-територіального об'єднання (п. 3 Р. 1 відповідного Положення) [10].

8. Командування з'єднань, військових частин (підрозділів), навчальних військових частин (центрів), вищих військових навчальних закладів, баз, закладів охорони здоров'я та установ, що не входять до складу оперативно-територіальних об'єднань НГУ (пп. 3 п.1 ст. 5 Закону України «Про Національну гвардію України») [6], які забезпечують керівництво службово-бойовою, адміністративно-господарською, фінансовою та повсякденною діяльністю підпорядкованих підрозділів.

Висновки

Підсумовуючи вище викладене слід зазначити:

1. НГУ є унікальним військовим формуванням подвійного підпорядкування – у мирний час входить до складу сил безпеки і виконує правоохоронні функції, а також розвиває спроможності, необхідні для виконання завдань у складі сил оборони, а із введенням воєнного стану приводиться в готовність до виконання завдань за призначенням в умовах дії правового режиму воєнного стану, входить до сил оборони, виконує завдання та підпорядковується МО України.

2. Суб'єктами адміністративно-правового забезпечення службово-бойової діяльності Національної гвардії України в умовах введення правового режиму воєнного стану є: Президент України; Рада національної безпеки і оборони України; Міністерство оборони України; Генеральний штаб Збройних

Сил України; Головне управління Національної гвардії України; Командувач Національної гвардії України; Територіальні управління Національної гвардії України; Командування з'єднань, військових частин (підрозділів), навчальних військових частин (центрів), вищих військових навчальних закладів, баз, закладів охорони здоров'я та установ, що не входять до складу оперативно-територіальних об'єднань Національної гвардії України.

Список використаних джерел

1. *Конституція України*: прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року (із змінами та доповненнями). URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр>.
2. *Про національну безпеку України*: Закон України від 21 червня 2018 року № 2469-VIII (із змінами та доповненнями). URL: <http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2469-19>.
3. Покайчук В.Я. Сили охорони правопорядку як система // *Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ*. 2017. № 2. С. 149–155. URL: <http://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/235>.
4. *Про правовий режим воєнного стану*: Закон України від 12 травня 2015 року № 389-VIII (із змінами та доповненнями). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#n5>.
5. *Про Раду національної безпеки і оборони України*: Закон України від 05 березня 1998 року № 183/98-ВР (із змінами та доповненнями). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/183/98-%D0%B2%D1%80#Text>.
6. *Про національну гвардію України*: Закон України від 13 березня 2014 року № 876-VII (із змінами та доповненнями). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/876-18#Text>.
7. Балан М.І., Кривенко О.В. Науково-практичні підходи до законодавчого забезпечення службово-бойової діяльності Національної гвардії України // *Чесць і закон*. 2020. № 3(74). С. 51–57.
8. *Про Збройні Сили України*: Закон України від 06 грудня 1991 року № 1934-XII (із змінами та доповненнями). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1934-12#Text>.
9. *Питання головного органу військового управління Національної гвардії України*: Указ Президента України від 28 березня 2014 року № 346/2014. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/346/2014#n13>.
10. *Про затвердження Положення про орган військового управління оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України*: Наказ Міністерства внутрішніх справ України 16 липня 2014 року № 681. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0890-14#n13>.